

янського світу, перейнявши ту функцію від Константинополя¹. Таким чином, русичі, ставши “новими людьми”, отримали шанс на спасіння².

Однак під час походу Русі проти Візантії 1043 р. Богородиця знову захистила своє місто ідентичним способом – здійнявши шторм, що, за літописом³, і був основною причиною поразки Русі. Отже, якщо 860 р. Вона виявила милість до Русі, прихиливши їх до християнства і тим самим зробивши народом “новим”, то події 1043 р. для Русі продемонстрували “неприхильність” Влахернської Богородиці до русів. Тим самим втратилась і гострополітична актуальність цього культу в Києві. Однак шанування Богородиці пустило глибоке коріння в християнській культурі Русі, відтак потребувало нового явлення прихильності Діви Марії. Попри те, що братія Києво-Печерського монастиря була в певній опозиції до князівської влади, Богородичний культ як княжий зберігається і в легенді закладення Успенського собору, за якою Святослав почав своїми руками рів копати і дав на будівництво 100 гривень, ймовірно, що князь взагалі профінансував будівництво собору⁴. На думку О. Чумаченко, Києво-Печерський монастир взагалі закладався як вотчинний Святослава. Відповідно князь, що прагнув створити руську національну церкву, побудовою Успенського собору створював новий сакральний-політичний простір Русі⁵. Прикметно, що і Шимону з’явилось видіння Печерської церкви на небі після поразки тріумвірату Ізяслава, Всеволода і Святослава від половців на р. Альта 1068 р., що знову свідчить про “відвернення” Богородиці від руського війська.

Тому, якщо в чуді 860 р. Богородиця проявляє свою прихильність через покарання поган-росів, являючи тим самим силу істинної віри, то за легендою Патерика, вона сама приходиться у Київ – у Печерський монастир і бере під свій захист народ руський. Таким чином, легенда заснування Успенського собору є другим етапом становлення влахернського культу Богородиці в киеворуській культурі. Отже, в поширенні легенди прослідковується така лінія: Десятинна церква – Успенський собор – Кловський монастир.

Блануца А.В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ ТА ЦЕРКОВНОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ У 32-Й КНИЗІ ЗАПИСІВ ЛИТОВСЬКОЇ МЕТРИКИ

Оригінал 32-ї книги записів Литовської метрики (далі – ЛМ) зберігається в Російському державному архіві давніх актів у Москві⁶. Це книга записів часів правління королеви Бони, що хронологічно охоплює документи за 1548–1549 рр. загальною кількістю 85, без врахування двох документів, що були внесені до книги відразу після реєстру документів мовою оригіналу⁷.

Отримавши від свого чоловіка, великого князя литовського й короля польського Сигізмунда I Старого, частину повноважень із здійснення незалежної господарської політики, Бона провела реструктуризацію земельного фонду частини білоруських та українських земель ВКЛ⁸. До-

¹ Молодован А. М. “Слово о законе и благодати” Иллариона. – К., 1984. – С. 97-98.

² Горський В. Вказ. праця. – С. 62.

³ ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 141-142.

⁴ Див.: Артамонов Ю.А. К истории строительства Успенского собора Киево-Печерской лавры // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках. – К., 2002. – С. 24.

⁵ Чумаченко А.Ю. Некоторые аспекты строительства Великой церкви Печерского монастыря сквозь призму церковно-политической ситуации 60–70-х годов XI в. // Могилянські читання 2005 року. – К., 2006. – С. 564-566.

⁶ Российский государственный архив древних актов (РГАДА), ф. 389, оп. 1, д. 32.

⁷ Там же, л. XVII–XVII об.

⁸ Економічну політику королеви Бони у ВКЛ свого часу досліджували польські історики К. Пуласький, В. Почеха, А. Сухені-Грабовська та частково М. Богуцька Див.: Pulaski K. Szkice i poszukiwania historyczne. Gospodarka królowej Bony na kresach. – Kraków, 1887; Pociecha W. Królowa Bona. – Т. I–II. – Poznań, 1949; Т. III–IV. – Poznań, 1958; Sucheni-Grabowska A. Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504–1548. – Warszawa,

кументовано її діяльність у вказаній сфері відбилася в кількох книгах ЛМ та у книзі записів № 32 зокрема. Це одна із трьох книг ЛМ, до якої увійшла документація королеви Бони, що стосувалася її управлінської та господарчої діяльності на пожалуваних їй чоловіком Сигізмундом I Старим землях ВКЛ. Так, у 32-й книзі записів ЛМ містяться акти Бони за 1548–1549 рр., далі хронологічно йдуть акти 33-ї книги записів ЛМ за 1549–1553 рр. та 36-ї книги записів ЛМ за 1554–1555 р. (до цієї книги увійшло кілька документів за 1552 р.)¹. Так, до 32-ї книги записів ЛМ ввійшли привілеї, листи-надання, листи-підтвердження, а також судові вироки, накази та розпорядження королеви Бони щодо її підданих у Городенському, Кобринському, Пінському, Юрборському, Кременецькому, Володимирському повітах, а також низки волостей ВКЛ.

Королева Бона, як видно з документів даної книги ЛМ, контролювала й питання церковного землеволодіння. Так, близько 10% актів 32-ї книги записів ЛМ відображають питання, пов'язані з церквою та церковним землеволодінням у ВКЛ, більшість з них стосуються українських земель. Зокрема після смерті пінського й турівського владика Варфоломія вона призначила нового владика, кобринського архімандрита Васіяна. Згідно з “обычаем захованого” господина наказала своєму служебнику господарському дворянину Дашку Романовичу Гладкому на місці ув'язати новопризначеного владика у турово-пінські церковні земельні володіння. Для цього Бона спеціальним листом від 12 лютого 1549 р. зобов'язувала троцьку воєводину княгиню Олександрю Семенівну Острозьку (дружину князя Костянтина Івановича Острозького) подати владичі Васіяну через господарського дворянина Турово-Пінське владичтво².

У серпні 1549 р. Бона видала низку привілеїв на право тримання церков у Ковельському старостві місцевим попом. Новими призначеннями або підтвердженнями старих королева таким чином упорядкувала систему церковних надань у тому числі земельних володінь, належних до певних духовних осередків. Це привілеї попу Олексю Тришинцю Гайку на тримання ковельської міської Воскресенської церкви, попу Михайлу – ковельської городової церкви Благовіщення Пречистої Богородиці, попу Марку Кузьмовичу Жабі – ковельської городової церкви Успіння Святої Пречистої, попу Кузьмі Васильовичу Жабі – монастиря Святої Трійці під Ковелем (попереднє надання князя Василя Сангушковича Ковельського) та привілеї попу Лаврентію Івановичу на тримання міської церкви Святого Спаса з приділом Святого Семена у Вижві³. Останнє надання цікаве тим, що його зміст яскраво репрезентує монастирське господарство. Піп Лаврентій Іванович тримав вижвівську церкву, пожалувану свого часу писарем Бони, її ковельським і вижвівським старостою паном Богданом Семашком у двох частинах церковного комплексу, а третьою частиною, розташованою у Старій Вижві, розпоряджався за другим привілеєм Б. Семашка піп Степан. Бона своїм привілеєм підтвердила надання ковельського й вижвівського старости й до того ж користування церковним фільварком у Вижві доручила виключно попу Лаврентію Івановичу, не розділяючи його на три частини⁴.

Усі відмічені церковні пожалування датовані одним днем – 17 серпнем 1549 р. Це, на моє переконання, вказує на виважене рішення Бони щодо упорядкування церковного господарства у Ковельському старостві.

У грудні 1548 р. Бона продала подарований Сигізмундом I Старим маєток Красне у Луцькому повіті, куплений за 400 кіп грошей литовських маєток Ставрів у луцького зем'янина Матвія Зеньковича Красовського та його синів, а також припалі в її руки маєток Галичани з половиною села Зборешева у Луцькому повіті володимирському владичі Івану Яцьковичу Борзобагатуму. Одним із мотивів продажу було некомпактне розташування указаних володінь від основного маєткового комплексу Бони, на що й наголошувалося у продажному листі⁵.

Окремо виділяється документ від 14 вересня 1515 р., за яким князь Федір Іванович Ярославич з дружиною Оленою пожалували до живота своєму духовнику попу Василю Дем'яновичу

wydanie drugie, 2007 (перше видання 1967 р.); *Bogucka M.* Bona Sforza. – Wrocław, 2004 (видання перше та друге у 1989 та 1998 рр.).

¹ *Пташицкий С.* Описание книг и актов Литовской Метрики. – СПб., 1887. – С. 25-26.

² РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 32, л. 57 об.

³ Там же, л. 85-85 об.; 85 об.-86; 86 об.-87 об. (доживотне надання); 87 об.-88 (доживотне надання); 88 об.-89 об.

⁴ Там же, л. 89 об.

⁵ Там же, л. 41 об.-43.

дворище Десятниківщину у маєтку Вишевичах. Диспозиційна частина документа указує на право В. Дем'яновича заповісти пожалуване дворище на церкву, яку сам забажає¹.

Отже, представлені документи представляють цінну інформацію про взаємодію влади та церкви у питаннях землеволодіння часів правління королеви Бони у ВКЛ.

Документи²

№ 1. Варшава, 1548. 12. 29.

Привилей владыце володимѣрскому Ивану Яцковичу Борзобогатому на имєня Красное, Ставровъ, Галичаны и на половицу села Зборошева, ему от ее кор(олевское) м(и)л(о)сти на вечность проданыс.

Бона, Божью м(и)л(о)стью королева полска(я) etc.

Ознаймуемъ симъ нашимъ листомъ, нынешнимъ и напотомъ будучимъ, кому будетъ потребъ того ведати.

Иж што которое именье у земьли Волынской у повете Луцькомъ на ймя Красное со вьсимъ, яко ся у собе маеть король его м(и)л(о)сть Жикгимонтъ, пан а мальжонок нашъ, св(е)тои памети, рачиль намъ дати и привилемъ своимъ записати. Такъже тежъ которое село тамъ же у повете Луцькомъ на ймя Ставровъ купили есмо были у земенина земьли Волынское Матьфея Зенькевича Красовьского и у сыновъ его за чотыриста копъ грошей, и къ тому тежъ которое именье тамъ же у повете Луцькомъ на ймя Галичаны с половиною села Зборошева и з ыньшими присельки к рукамъ нашимъ припало и до сего часу спокойне на насъ тые вси именья держаны были. || [42]

И мы, бачачи, што жъ тые именья, верху писаные, далеко³ отъ иишихъ именей и замьковъ нашихъ тамошнихъ волыньскихъ отълегъли, а пожитьку тежъ намъ з нихъ мало приходить, и убегаючи тежъ тыхъ трудностей, которые есмо з обапольными суседы оныхъ имений приймавали за причиною некоторых пановъ, тые именья вси, верху писаные, со вьсимъ, яко ся у собе мають и тою власностью якъ до сего часу на насъ держаны были, ничего на насъ не выимуючи ани оставуючи, за дозволеньемъ короля его м(и)л(о)сти продали есмо наречоному владыце володимѣрскому и войту луцькому, мытнику на тотъ часъ его королевьское м(и)л(о)сти волынскому Ивану Яцковичу Борздобогатому за певъную суму п(е)н(я)зей, то есть за два тысяча копъ грошей личьбы литовьское, на вечность имъ самымъ, жонамъ и детемъ ихъ, и на потомъ будучимъ потомькомъ и щадкомъ.

Яко жъ вжо тая сума от них вся сполна, два тысяча копъ грошей, отъ нихъ до скарбу нашого суть даные и дошлые, мають они сами, жоны и дети ихъ, и на потомъ будучие щадки ихъ тые именья, верху писаные, Красное, Ставровъ, Галичаны с присельки и половину села Зборошева со вьсимъ, яко ся в себе, в границахъ и обыходехъ своих здавъна мають, и со вьсими пожитьки, которые тамъ || [42 v] теперечи суть и на насъ браны были, и которые тежъ на потомъ прибавьлены быти могутъ, держати и того вживати и яко хотя пожитьки томъ себе множити и розширити, и прибавляти, яко тежъ листы вси и привилья, которые есмо на тые именья, верху писаные, мели имъ есмо подавали. И вольни они будутъ, жоны и дети ихъ, напотомъ будучие ихъ потомьки и щадки тые именья, верху писаные, яко власность а куплю свою осадити, розширити, продати, замѣнити, отъдати и записати, и ку своему лепьшому а пожитьчьному⁴, яко налпей розумеючи обернути.

А естлы бы хто хотель тыхъ именей або тежъ которого одного з нихъ под нимъ доходити и поискивати, тогды мы маемъ ихъ в томъ боронити и заступовати, и имъ тые именья очищати. Яко ж есмо вжо тыхъ всихъ именей, верху писаныхъ, имъ поступили и дворянину нашому Петру Фальчовскому поручили и рассказали, ижъ бы онъ имъ тые именья вси, верху писаные, со всими

¹ Там же, л. 51–51 об.

² Текст передається сучасними літерами. Проведено заміну тих літер кирилиці, які вийшли з ужитку: Ѧ та ѧ замінені на я, ѿ – на о, ѡ – на у. Натомість повністю збережено літеру є. Передачу паєрика уніфіковано через курсивну літеру й. Надрядкові літери також передано курсивом. Всі титла розкрито через вписування літер у круглі дужки. Слова, які пропущені або пошкоджені, але читаються з контексту, вписувались у квадратних дужках.

³ У ркп. слово вписане над рядком.

⁴ Так у ркп., потрібно читати “пожиточному”.

Десята Міжнародна наукова конференція

пожитьки и прилежностями ихъ, яко на насъ держаны были, яко ся тежъ в себе и въ границахъ своихъ мають, подати || [43] и ихъ в то, яко в куплю ихъ власную, отъ насъ увезати, за которми увязаньемъ и поданьемъ они вжо зъ жонами, з детьми и съ потомьки своими тые именья, верьху писаные, держати водлугъ купли своее на вечные часы мають.

И на то есмо им сесь нашъ листъ з нашою печатью и подписью руки н(а)шое дали.

Писанъ у Вар(шаве) под лет Бож(его) нарож(енья) 1548 м(е)с(я)ца дек(абря) 29 ден, ин(дикт) 7.

№ 2. Пінськ, 1515. 09 14.

Листъ князя Федора Ивановича Ярославича и кнегини его Олены, даный попу Василью Демяновичу на дворище у селе Вышевичахъ до его жывота, а по жывоте мает на церквох дати.

Я, князь Федоръ Ивановичъ Ярославичъ и со кн(е)г(и)нею своею Оленою, чинимъ знакомито симъ нашимъ листомъ.

Дали есмо духовънику нашему попу Василью Демяновичу дворище у селе нашомъ Вышевичахъ на ймя || [51 v] Десятьниковъщина, Ивана Кудова Давидовича, со въсимъ с тымъ, што и старыны к тому дворищу прислухало. А дали есмо ему тое дворище до его жывота, а по его жывоте где похочеть на которую церковь Божю дати, и онъ волен тое дворище по своей души на церковь Божую [отдати].

И на то дали есмо ему сесь нашъ листъ з нашою печатью.

Писан у Пинску в лето посемое тысячи двадцать третего году, инъдиктъ 3, м(е)с(я)ца сентябра 14 день.

Федко, дьякъ.

№ 3. 1549.02.12

Листъ, писанный до воеводиное Троцкое кнегини Костентиное Острозской, абы в ймению своемъ Турове люди и вси пожитки владыцтва Туровского архимандриту Кобрынскому Васияну поступила. || [57 v]

Бона, Божью м(и)л(о)стью королева(я) полска(я) etc.

Воеводиной троцкой, гетьмановой навьшшой Великого князства Литовского, старостинной браславской и веницкой, кн(е)г(и)ни Костянтиновой Ивановича кн(е)г(и)ни Александре Острозской Семеновъне.

Даемъ твоей м(и)л(о)сти ведати, ижъ што которое владыцтво Пинское и Туровское подаваня нашего по смерти небожъчика владыки пинского и туровского Варломея на тотъ часъ пусто было и пастыра своего не мело, такъ мы тое владыцтво Пинское и Туровское з ласки наше дали архимандриту нашему кобрынскому Васияну. Яко ж есмо водлугъ обычая захвалого послали тамъ дворенина н(а)шого Дашька Романовича Гладкого, который того Васияна нареченого владыку пинского и туровского у тое владыцтво Пинское и Туровское увезати, яко есть обычай ему его подати со всимъ на все маеть, и твоя бы м(и)л(о)сть о томъ ведала и тыхъ пашней, людей и въсякиъ иньшихъ пожитковъ, которые в йменье, а волости твоей м(и)л(о)сти Туровское тое владыцтво Пинское и Туровское и иньдей наданье суть и чого предкове его спокойне ажъ до сего часу уживали, ему через руки того дворенина нашего ку владыцству Пинскому и Туровскому деръжати мети и справовати водлугъ того, яко ся то до сего часу заховывало, поступила и върядникомъ своимъ поступити казала, и того Васияна за богомольцу нашего и своего мела.

П(и)сан у Вар(шаве) под лет Бож(его) нарож(енья) 1549 м(е)с(я)ца фев(раля) 12 ден, индиктъ 7.

№4. Варшава, 1549. 08. 17.

Прывилей попу Олексею Трышынцу на держанье церкви Воскресенское в месте Ковельскомъ до жывота его.

Бона, Божью м(и)л(о)стью etc.

Ознаймуемъ симъ нашимъ листомъ, кому будетъ потребъ того ведати.

Што биль намъ чоломъ попъ нашъ ковельскій благовещенскій Олекъсей Тришинець Гайко, ижъ быхъмо ему дали и поручили заведати церквоу нашуоу местъскую ковельскую Воскресенскую.

И мы з ласки нашеоу на его чоломъбитъе и на жедане а залеценъе старосты нашего ковельского п(а)на Богдана Михайловича Семашъка то есмо вделали и туоу церквоу н(а)шу ковельскую Воскресенскую ему есмо дали и симъ листомъ н(а)шимъ даемъ. || [85 v]

Маеть онъ туоу церквоу нашуоу Воскресенскую со всимъ наданемъ, што к ней здавъна прислухаеть и черезъ предковъ нашихъ надано естъ, до живота своего держати и на вьсемъ при той церквѣ маеть ся справовати по тому, якъ ся его предки радили и справовали.

И на то есмо ему дали сесь нашъ листь з нашуоу печатъю.

П(и)сан у Варъшаве [15]49 август 17 ден, индиктъ 7.

№ 5. Варшава, 1549. 08. 17.

Прывилей попу Михайлу на держанъе церкви городовоѣ Благовещенскоеу у Ковлю.

Бона, Божью м(и)л(о)стью etc.

Што которую церквоу нашуоу ковельскую городовую Благовещеня Пречистой Богородицы держаль и заведаль попъ нашъ Олекъсей Тришинець, а такъ ижъ ижъ есмо оному попу Олексею дали иньшую церквоу нашуоу местъскую ковельскую Воскресенскую. Ино биль намъ чоломъ попъ жо нашъ ковельскій Михайло, ижъ быхъмо ему туоу церквоу городовую Благовещеня Святое Пречистое дали.

И мы з ласки нашеоу на его чоломъбитъе то вделали и туоу || [86] церквоу Благовещеня Пречистой ему есмо дали, и симъ листомъ нашимъ со всим¹ наданемъ ее, што к ней здавъна прислухаеть и черезъ предковъ нашихъ надано естъ, даемъ.

Маеть онъ тамъ при той церквѣ попомъ быти и вьсихъ пожитковъ церквоуныхъ уживати, и на вьсемъ ся по тому справовати, якъ ся предки его справовали и якъ ся стан а законъ его прислухаеть.

И на то есмо ему дати казали сесь нашъ листь з нашуоу печатъю.

П(и)сан у Варъшаве под лет бож(его) нарож(енья) [15]49 август 17, индиктъ 7.

№ 6. Варшава, 1549. 08. 17.

Прывилей на держане церкви городискоѣ Светого Успеня сыну попа городиског(о) Кузмы Жабы на ймя Марку до живота его. || [87]

Бона, Божью м(и)л(о)стью etc.

Биль намъ чоломъ священникъ городиский Кузма Васильевичъ Жаба о томъ, ижъ што есмо его пожаловали и з ласки нашеоу ему дали манастиръ нашъ под местомъ Ковълемъ Светое Троицы, а такъ ижъ быхъмо в томъ ласку нашу вделали и туоу церквоу городискую Вьспленья Святое Пречистое, которую онъ до сего часу держитъ, абыхъмо сыну его Марьку з ласки нашеоу на его мѣстѣ дали.

Ино мы на его чоломъбитъе и на причину старосты н(а)шого ковельског(о) п(а)на Богдана Семашка то вделали и туоу церквоу городискую Успеня Светое Пречистое, которую тотъ Кузма до сего часу держитъ, тому сыну его Марьку, естли на то годенъ будетъ, со вьсимъ наданемъ, што к той церквѣ здавъна прислухаеть и надано естъ, есмо з ласки нашеоу дали и симъ листомъ нашимъ до живота его даемъ.

Маеть тотъ Марко тамъ потомъ при той церквѣ городиской Успеня Св(е)тое Пречистой быти и ее зо вьсимъ наданемъ, здавъна к ней прислухаючимъ, мети держати. А маеть ся на всемъ томъ справовати и радити, якъ ся предки его радили и справовали, и яко насъ такъ и законъ его прислухаеть. || [87 v]

И на то есмо ему дали сесь нашъ листь з нашуоу печатъю.

П(и)сан у Вар(шаве) [15]49.

Bona Regina² etc.

¹ У ркп. словосполучення вписане над рядком.

² У ркп. особистий підпис королеви Бони.

№ 7. Варшава, 1549. 08. 17.

Прывилей священнику Кузме Васильевичу Жабе на держанье манастыру¹ Светое Тройцы под местом Ковелским до живота его.

Бона, Божью м(и)л(о)стью etc.

Што жь поведилъ перед нами священникъ городилский Кузма Васильевичъ Жаба, ижъ што который манастырь есть Светое Тройцы под местомъ нашимъ Ковельскимъ, наданя предка нашего кн(я)зя Василья Саньгушъковича Ковельского, и тотъ, дей, манастырь онъ за дозволеньемъ старосты нашего ковельского п(а)на Богдана Михайловича Семашька у своимъ дозренью, порученью и справе аж до сего часу со вьсимъ наданьемъ его мелъ и его заведаль. А такъ бил намъ чоломъ, ижъ быхъмо тотъ манастырь нашъ Св(е)тое Тройцы дали.

А такъ мы з ласки наше г(о)с(по)д(а)рьское тотъ манастырь нашъ Светое Тройцы под местомъ Ковелскимъ тому Кузме Васильевичу до живота его есмо со вьсимъ || [88] наданемъ, што к тому манастыру через предковъ нашихъ надано есть и што до сего часу к нему через предковъ его игуменовъ тамошньихъ спокойно держана была и к нему здавѣна прислухало, дали и симъ листомъ нашимъ даемъ.

Маеть онъ тотъ манастырь Светое Тройцы со вьсимъ на вьсе, што к нему здавѣна прислухаеть, до живота своего держати, а старосты наши ковельские в томъ манастыри и въ людехъ манастырьскихъ ему никоторое переказы и нагабанья не мають делати.

И на то есмо ему дали сесь нашъ листъ з нашою печатю.

П(и)сан у Вар(шаве) под лет Бож(его) нарож(енья) [15]49 м(е)с(я)ца ав(густ) 17 ден.

Bona Regina² etc.

№ 8. Варшава, 1549. 08. 17.

Прывилей попу Лаврентию Ивановичу на держанье церкви Светог(о) Спаса с прыделомъ Светого Семена в месте Вижовскомъ, и з наданем к тымъ церквям водлуг постановенья старосты вижвовского. || [89]

Бона etc.

Ознаймуемъ симъ нашимъ листомъ, кому будетъ потребъ того ведати.

Што жь поведилъ перед нами попь нашъ местьский вижвовьский Светого Спаса Лаврентий Ивановичъ, ижъ староста нашъ ковельский и вижвовьский пан Богдан Семашько даль ему заведати церковь н(а)шую в месте Вижовскомъ Св(е)того Спаса с придиломъ Св(е)тог(о) Семена, на которую церковь Светого Спаса и придель Св(е)того Семена даль, и дозволилъ ему ку пожитьку своему мети двухъ части всего наданья, што к той церквѣ предки наши надали и што тежъ к ней здавѣна прислухаеть. А третью часть того жь наданья даль до церквѣ Светого жь Спаса до села нашего Старой Вижвы попу Степану держати для того, ижъ оная церковь у Старой Вижве жадного наданя опричьнего не маеть. И билъ намъ чоломъ тотъ попь Лаврентий, ижъ быхъмо ему на тую церковь местьскую вижвовьскую Св(е)того Спаса и на тое постановьенье, которое панъ Семашько межи нихъ уделаль, листъ нашъ дали, яко панъ Семашко перед нами устне поведилъ и ему тую церковь Св(е)того Спаса у Вижве месте даль, и такое постановенье || [89 v] межи нихъ около уживанья пожитковъ церковньихъ уделилъ, и за тымъ попомъ Лаврентиемъ насъ жедаль.

И мы з ласки наше г(о)с(по)д(а)рьское то вделали и тую церковь Светого Спаса с придиломъ Светого Семена у месте нашомъ Вижве тому Лаврентию³ водлугъ постановенья п(а)на Семашькового есмо дали и симъ листомъ нашимъ даемъ. Маеть онъ тамъ церквѣ попомъ быти и вьсихъ пожитковъ, которые кольвекъ к той церквѣ и придилу Све(то)го Семена наданые суть и здавѣна прислухають, две части водлугъ того постановенья п(а)на Семашькова держати, а третью часть на церковь Светого Спаса до Старой Вижвы попу тамошньому маеть поступити и на вьсемъ ся по тому в той церквѣ справовати и заховати маеть, якъ ся предки его заховали и справовали, а яко на станъ и законъ его прислухаеть. Нижли што ся дотычетъ фольварку поповьского у месте Вижве, тотъ фольварокъ самъ одинъ Лаврентей ку пожитьку своему мети и держати маеть.

И на то есмо ему даемъ сесь нашъ листъ дали з нашою печатю.

П(и)сан у Вар(шаве) лета [15]49 ав(густ) 17 ден.

¹ У слові літера “а” виправлена на “у”.

² У ркп. особистий підпис королеви Бони.

³ Так у ркп., потрібно читати “Лаврентію”.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012